

**Развития цифровой экономики как инструмент управления
процессами финансовыми рынками и оценка их состояния:
синергетический подход**

Мажидова Ирода Гайратовна

*ТГЭУ, доцент кафедры «Цифровая
экономика»*

Известно, что финансово-денежный сектор экономики как самостоятельный элемент денежного хозяйства формирует финансовый рынок. С другой стороны, функционирование финансовой системы государства рассматривается своеобразным элементом реализации финансовых услуг, обеспечивающее членов общества и субъектов экономики в нужный момент и в нужном месте деньгами, так как специфическим товаром на финансовом рынке выступают деньги. Поэтому можно утверждать, что макроэкономическое управление и государственное регулирование финансового рынка или финансовой системы должно быть направлено на удовлетворение потребности экономики и социальной сферы на денежные средства. На конкретном промежутке времени регулирование финансового рынка — есть не что иное как определение необходимого объема денежных потоков посредством распределительных механизмов. Элементы таких механизмов образуют некую систему, которую, по нашему мнению, целесообразно рассматривать в контексте синергетики, хотя бы потому, что функционирование финансового рынка тесно связано с определением процентных ставок, т. е. цены товара «деньги», проданного в форме кредита. Более того, формирование системы процентных ставок — одна из важнейших

функций финансового рынка и она оказывает влияние на уровень эффективности всей экономики.

Объективное существование взаимосвязи и взаимообусловленности процентных ставок по всей траектории денежных потоков с остальными показателями финансового рынка дает основание полагать, что система образующим элементом государственного механизма управления финансовой системой выступают процентные ставки. Исследования показали, что традиционное системное и комплексное рассмотрение процентных ставок при оценке финансового состояния на макроуровне приводит к неадекватным решениям, которые искажают суть последних относительно финансового рынка, и часто могут интерпретироваться как элемент регулирования денежно-кредитных отношений. Поэтому мы предлагаем, для того чтобы была обеспечена корректность и системность в оценке финансового рынка необходима исследование всей совокупности показателей состояния финансовой системы как самоорганизующейся системы, и что она рассматривается с помощью принципов синергетики. Самоорганизация выражается в усложнении структуры изучаемой системы, которое возникает, когда внешнее воздействие на систему превосходит некоторые критические значения.

Если мы будем рассматривать финансовый рынок как систему, то принципы синергетики («СИНЕР-ГЕТИКА переводится как «энергия совместного действия» (от греч. «син» — «со-», «совместно» и «эргос» — «действие»)), на наш взгляд, проявляются в следующем.

В отличие от количественных методов изучения системы, занимающейся разработкой алгоритмов и методов, позволяющих управлять системой так, чтобы та функционировала заданным образом, синергетика изучает самоорганизацию системы при произвольном (объективном) изменении внешних по отношению данной системы управляющих параметров. Данное произвольное изменение фиксируется в так называемых точках бифуркаций. Эта такие точки, при прохождении системой этих точек

проявляется принцип эмерджентности системы или точнее, динамической иерархичности. Это основной принцип синергетики, согласно которому система становится, рождается и реформируется в ней иерархические уровни (уровни управления). Согласно данному принципу, в точках бифуркации (раздвоение или выбор одного направления из двух) возникает новое качество системы по горизонтали, т. е. на одном уровне, когда медленное изменение управляющих параметров мега-уровня приводит к бифуркации, неустойчивости системы на макро-уровне и перестройке его структуры.

Применительно к макроуровню (на уровне государственного управления) обычно для определения состояния финансовой системы используют следующие показатели: доходы и расходы государства; дефицит или профицит госбюджета; госдолг; сальдо платежного баланса; уровень инфляции; уровень

процентных ставок; валютный курс; объем денежной массы; курс ценных бумаг; объем сбережений и объем долгов экономических субъектов. Мы допускаем, что эти показатели финансового состояния на макроуровне рассматриваются относительно процентных ставок как индикаторы состояния всей финансовой системы, когда как процентная ставка, источник оценки внешнего воздействия на финансовый рынок. Поэтому, можем предложить подход к управлению и оценке функционирования финансового рынка, основанный на синергетические принципы. Суть данного подхода заключается в том, что процентные ставки как интегрированный показатель во всех финансах и финансовых отношениях варьируются на основе некоего заданного правила, и это правило функционирует в рамках финансовых и нефинансовых отношений. Эти отношения рассматриваются экономическими и институциональными составляющими финансов. И самое главное, как мы предполагаем, процентные ставки между этими экономическими и институциональными элементами финансов должны нести в себе индикаторов внешних воздействий, на- пример, указывать на динамику потребления и сбережения населения в условиях устойчивой или неустойчивой (с

колебаниями) динамики доходов в контексте инвестиционной политики государства, направленной на повышение социального благополучия населения. Интегрированный характер процентных ставок заблаговременно могут задаваться в качестве нормативных показателей для оценки реакции финансового рынка на «возмущения» реальных производных показателей за определенный промежуток времени. Кроме того, они могут быть использованы в качестве целевого ориентира для, например, обоснования налоговой нагрузки, объемов собственных капиталов коммерческих банков. Каждый выбранный в отдельности элемент (показатель) финансового состояния при синергетической интерпретации интегрированных процентных ставок не могут быть оценены как самостоятельные показатели не в рамках взаимообусловленности их с заданными величинами процентных ставок в каждом сегменте финансового рынка. Отсюда, экономические колебания должны рассматриваться в основном как ответ системы на сценарные изменения процентных ставок.

Таким образом, получаем следующие важные выводы: Значения процентных ставок как внешний фактор относительно всех остальных показателей управления финансовыми рынками должны рассматриваться точками бифуркаций финансовой системы, которая в каждом определенном промежутке времени задается, или проявляется как источник дальнейшей корректировки (управления) финансового механизма развития макроэкономических процессов. Эти значения процентных ставок будут влиять на уровень занятости населения и темпы роста экономики не линейно. Данное влияние при изменении процентных ставок в пределах равновесных условий существования спроса и предложения рабочей силы формирует функцию занятости и роста экономики от точек бифуркаций. Эта функция имеют такую кривую, что в любой ее точке углы касательной будут иметь одинаковые значения, а скорость изменения (темп роста уровня занятости и темп роста экономики) должны рассматриваться как функция от остальных показателей состояния финансового рынка (системы). Такое положение

продиктовано тем, что относительные отставания уровней развития национальных экономик между двумя любыми выбранными странами имеет объективный характер в силу неравномерности в показателях эффективности использования экономических ресурсов. Таким образом, синергетика управления финансовой системой указывает на ненужные пути расходования средств по финансовому регулированию экономики в целом.

Список литературы:

1. Агеев А., Логинов Е. Глобальное управление – ключ к новой мировой финансовой архитектуре.
2. IG Majidova - Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical , 2024
3. I.G.Majidova -Formation of the Digital Economy as a Factor in Increasing the Country's Economic Growth, 2022
4. М.И. Азизова Трансформация финансово-банковской системы в цифровой экономике... технологии и проблемы устойчивого развития в ..., 2020